

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang october 1947 no. 9

INHOUD:

<i>Enige opmerkingen over mogelijkheden en wenselijkheden van een verbijzondering in de uitoefening van het accountantsberoep</i>	blz. 282
<i>door Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff</i>	
<i>De functie van de belastingdeskundige in de organisatie van het accountantskantoor</i>	blz. 292
<i>door Drs. A. J. F. Reyn</i>	
<i>Boekbespreking: Statistiek en Werkelijkheid van Dr. W. H. Postumus—van der Goot</i>	blz. 297
<i>door P. de Wolff</i>	
<i>Rubriek: „Uit het Buitenland”</i> <i>Nationalisatie en het accountantsberoep</i>	blz. 299
<i>door Ch. Hagemann</i>	
<i>Mededeling van het Nederlandsch Instituut van Accountants</i>	blz. 300
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 300
<i>Systematiek van het Repertorium van tijdschriftliteratuur en boekenrepertorium op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 301
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 305
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 311